

SUDYALAR MUSTAQILLIGINI TA'MINLASH – ODILLIK VA QONUN
USTUVORLIGINING ASOSIY MEZONI

Ergashev Aziz Adilovich

Farg'ona yuridik texnikum direktori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17478456>

Annotatsiya. USHBU tezisda muallif tomonidan sudyalarning ijtimoiy adolat, huquqiy tartib, qonun ustuvorligini kafolatlash, fuqarolarning Konstitutsiyada mustahkamlangan asosiy huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini muhofaza etilishini ta'minlashga qaratilgan faoliyatni amalga oshirishda mustaqil ekanliklari, faqat Konstitutsiya hamda qonunlarga bo'ysunishi, ushbu prinsiplarni ta'minlashga qaratilgan me'yoriy hujjatlar haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy adolat, qonun ustuvorligi, sudyalarning mustaqilligi, huquqiy mexanizm, sudyalarning kasbiy malakasi, sudyalarning daxlsizligi.

Аннотация. В данном тезисе автором высказаны мнения о том, что судьи независимы в осуществлении деятельности, направленной на обеспечение социальной справедливости, правопорядка, верховенства закона, защиты основных прав и свобод, а также законных интересов граждан, закрепленных в Конституции, подчиняются только Конституции и законам, нормативные акты, направленные на обеспечение данного принципа.

Ключевые слова: социальная справедливость, верховенство закона, независимость судей, правовой механизм, профессиональная квалификация судей, неприкосновенность судей.

Abstract. In this thesis, the author expresses the opinion that judges are independent in carrying out activities aimed at ensuring social justice, law and order, the rule of law, the protection of fundamental rights and freedoms, as well as the legitimate interests of citizens enshrined in the Constitution, subject only to the Constitution and laws, regulations aimed at ensuring this principle.

Key concepts: social justice, rule of law, independence of judges, legal mechanism, professional qualifications of judges, inviolability of judges.

Mamlakatimizda sud hokimiyati ijtimoiy adolat, huquqiy tartib, qonun ustuvorligini kafolatlash, fuqarolarning Konstitutsiyada mustahkamlangan asosiy huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini muhofaza etilishini ta'minlashga qaratilgan faoliyatni amalga oshirishdan iboratdir. Ushbu vazifalarni sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlamasdan turib amalga oshirishni tasavvur qilib bo'lmaydi.

Shu munosabat bilan Yurtboshimizning bir qator farmonlari, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabr PF-4850-sonli "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni¹, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrda PF-6127-sonli "Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabr PF-4850-sonli "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/3050491>.

Oktabr, 2025-Yil

korupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida²gi farmoni² qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabr PF-4850-sonli "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida ham ustuvor vazifalar sifatida sud hokimiyatining mustaqilligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy normalarga va odil sudlovni amalga oshirish faoliyatiga aralashganlik uchun javobgarlikning muqarrarligi prinsipiga og'ishmay amal qilinishini ta'minlash, faoliyatning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va aholi bilan hamkorlik qilishning samarali mexanizmlarini keng qo'llash, faoliyatni ish yakunlarining kompleks tahlili asosida rejalashtirish va tashkil etish, bunda e'tiborni avvalo huquqni qo'llash amaliyoti va amaldagi qonun hujjatlarini takomillashtirish orqali tizimli qonunbuzarliklarning sabab va shart-sharoitlarini aniqlash hamda bartaraf etishga qaratish kabi masalalarga alohida urg'u berildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrda PF-6127-sonli "Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korruptsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonidan ham ko'zlangan maqsad sudyalarning odil sudlovni amalga oshirish bo'yicha kasbiy faoliyatini har qanday ko'rinishdagi tashqi ta'sirlardan samarali muhofaza qilishni ta'minlaydigan huquqiy mexanizmlarni yaratish; sudyalikka kadrlarni tanlash, tayyorlash, lavozimga tayinlash, shuningdek, sudyalar faoliyatini baholashda xolislik va shaffoflikni ta'minlash, ushbu jarayonlarga zamonaviy axborot texnologiyalarini izchil joriy qilish; sudyalar va sud apparati xodimlari orasida korruptsiya holatlarining oldini olish va barvaqt aniqlashga qaratilgan tizimni yo'lga qo'yish hamda sud tizimida aniqlangan har qanday korruptsiyaviy harakatni murosasiz holat deb baholash; sudyalarning kasbiy malakasi, ma'naviyati va mas'uliyatini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali yuksak professional sudyalar korpusini shakllantirishdan iborat edi.

Mazkur farmon bilan sudyalar daxlsizligini ta'minlash bo'yicha sud inspeksiyasi negizida Sudyalar daxlsizligini ta'minlash va korruptsiyaning oldini olish bo'yicha sud inspeksiyasini tuzish;

- Ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish shu'basi negizida matbuot xizmati va birinchi bo'lim, shuningdek ijro apparati negizida axborot-tahlil, murojaatlar bilan ishlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va axborot xavfsizligini ta'minlash tuzilmalari hamda arxiv va devonxona tashkil etish;

- Kengashga kelib tushayotgan shikoyatlarni umumlashma tahlil qilish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish borasida sudyalar malaka hay'atlari bilan birgalikda aniq choralar belgilash vazifasini yuklatildi. Ushbu farmon O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda qonunlarida belgilangan sudyalarning chinakam mustaqilligi va faqat Konstitutsiya va qonunlariga bo'ysunishi prinsipini amalda ta'minlanishiga qaratilganligini e'tirof etish o'rinlidir.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrda PF-6127-son "Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korruptsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/docs/5146554>.

Oktabr, 2025-Yil

Farmonga muvofiq, sudyalarning yuridik javobgarligi masalasini hal etish paytida ularning odil sudlov bilan bog'liq faoliyatiga har qanday aralashuvning oldini olish maqsadida quyidagicha tartib o'rnatildi:

- Birinchidan, sudyalarning daxlsizligini buzganlik va odil sudlovni amalga oshirish borasidagi faoliyatiga aralashganlik holatlari yuzasidan Kengash raisi tomonidan kiritilgan taqdimnoma prokuratura organlari tomonidan bir oy muddatda ko'rib chiqilib, jinoyat ishi qo'zg'atilganligi yoki qo'zg'atish rad etilganligi haqida Kengashga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan xabar beriladi;

- Ikkinchidan, sudyalarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga guvoh yoki gumon qilinuvchi sifatida so'roq qilish uchun chaqirishga tegishli malaka hay'atlari roziligi bilan yo'l qo'yiladi;

- Uchinchidan, sud hokimiyati mustaqilligini va sudyalar daxlsizligini ta'minlash, odil sudlovni amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan omillar va tizimda korrupsiyaga qarshi kurashish holati yuzasidan Kengash raisi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga yil yakuni bo'yicha axborot taqdim etib boriladi.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi "Sudlar to'g'risida"gi qonuni³ ning 9-moddasida sudyalarning mustaqilligi to'g'risidagi normalar ham o'z ifodasini topgan bo'lib, unga ko'ra sudyalar mustaqilligi, faqat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga bo'ysunishi, sudyalarning odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmaydi va bunday aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'lishi hamda sudyalar muayyan ishlar bo'yicha hisobdor bo'lmasligi belgilab qo'yilgan.

Sud mustaqilligida hal qiluvchi omil sudyaning shaxsidir. U oddiy davlat xizmatchisigina emas, balki keng ma'noda o'zida mamlakatimizning sud hokimiyatini aks ettiradi. ... Eng muhimi, sudyaning odil sudlovni adolatli va mustaqil ravishda amalga oshirayotganiga hech bir shubha tug'ilmasligi kerak. Shu munosabat bilan "sudyalarning mustaqilligi" kategoriyasining mazmuni va kafolatlari tizimi alohida, chuqurroq tadqiq etilishi lozim.⁴

O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi qonunida Sudyalarning odil sudlovni amalga oshirish borasidagi faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi,

muayyan ishni har tomonlama, to'la va xolisona ko'rib chiqishga to'sqinlik qilish yoki g'ayriqonuniy sud hujjati chiqarilishiga erishish maqsadida sudyalarga qanday bo'lmasin ta'sir ko'rsatish qonunga muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi, sudyadan ko'rilgan yoki ish yuritishidagi ishlar mohiyati bo'yicha biron-bir tushuntirishlar berishni talab qilish, shuningdek qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari, kimga bo'lmasin, tanishib chiqish uchun ishlarni taqdim etish taqiqlanishi, ommaviy axborot vositalari o'z xabarlarida muayyan ish yuzasidan sud muhokamasi natijalarini oldindan o'zicha hal qilib qo'yishga yoki sudga qanday shaklda bo'lmasin ta'sir ko'rsatishga haqli emasligi o'z ifodasini topgan.

Sudyalarni mustaqilligini ta'minlash sohasida olib borilayotgan keng ko'lamlil ishlar bilan bir qatorda sudyalar mustaqilligini ta'minlashda to'siq bo'layotgan ayrim masalalarga ham e'tibor qaratish lozim, - deb o'ylaymiz, xususan, sudyalarni o'zining professional vazifalari xususan odil

³ O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi "Sudlar to'g'risida"gi qonuni. <https://lex.uz/docs/5534923>

⁴ S.Abdug'axrorov. Odil sudlov jarayonini ta'minlashda sudyalarning mustaqilligi prinsiplarining o'rni. EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SPECIAL SERIES "OUTCOMES IN CRIMINAL-PROCEDURAL RELATIONS" UIF = 8.3 | SJIF = 5.961

Oktabr, 2025-Yil

sudlovni amalga oshirish bilan bog'liq faoliyatdan tashqari boshqa turli tadbirlarga jalb qilinishini oldini olishga erishish;

Ikkinchidan, sudyalarning va sud xodimlarining ijtimoiy va moddiy ta'minotini yanada kuchaytirish.

Sudyalarning faoliyatining qonuniy muhofazasini oshirish barobarida ularning mas'uliyatini ham kuchaytirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va odil sudlovni amalga oshirish borasidagi faoliyati davomida turli nojo'ya harakatlardan holi inson sifatida faoliyat olib borishiga erishish ham dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi “Sudlar to'g'risida”gi qonuni. <https://lex.uz/docs/5534923>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktyabr PF-4850-sonli “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/3050491>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrda PF-6127-son “Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni. <https://lex.uz/docs/5146554>.
5. S.Abduqaxxorov. Odil sudlov jarayonini ta'minlashda sudyalarning mustaqilligi prinsiplarining o'rnini. EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SPECIAL SERIES “OUTCOMES IN CRIMINAL-PROCEDURAL RELATIONS” UIF = 8.3 | SJIF = 5.961

MODERN SCIENCE
& RESEARCH